

ISSN (E): 2181-4570

ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА В УЗБЕКИСТАНЕ

Научный руководитель. Старший преподаватель кафедры туризм Усманова
Азизахон Фазыловна

Ташкентского международного университета Киме. г.Ташкент Узбекистан,
azizahonusmanova71@gmail.com

Автор статьи: Орифжонов Шахзод Муродович студент-Ташкентского
международного университета Киме. г.Ташкент Узбекистан

Аннотация: В статье на основе полевых исследований и анализа собранного фондового и литературного материала впервые определены рекреационный потенциал и перспективы развития туризма в горных районах Узбекистана.

Ключевые слова: горные районы Узбекистана, рекреационный потенциал, туризм, перспективы.

Введение

Одной из главных особенностей развития международного туризма сегодня является неравномерное распределение международных туристских потоков между странами и регионами. Их характер в основном межрегиональный. В настоящее время на долю массовых туристов приходится 70-80% всех выездных туристов, а остальные 20-30% - это выездные туристы в соседние страны, так называемые "индивидуальные" туристы.

Вид туризма или рекреационной деятельности и выполняемая функция рекреационной системы обычно включаются в название. Примером могут служить санаторные учреждения, различные туристические группы, фитнес-клубы и специально оборудованные рекреационные помещения на предприятиях (например, комнаты психологического восстановления). Рекреационная среда - это не только комплекс сооружений и оборудования, но и целостность единства ценностей и средств, служащая территорией для реализации социальной функции рекреации. Развитие рекреационной деятельности на территориях без надлежащего планирования и управления приводит к деградации природной

среды и потере доходов для отрасли, поэтому необходимо разрабатывать планы организации сообщества, учитывающие состояние окружающей среды.

Среди большинства законодательных актов, принятых в республике, Постановление Президента Республики Узбекистан от 3 февраля 2018 года № УП-5326 "О дополнительных организационных мерах по созданию благоприятных условий для развития туристского потенциала Республики Узбекистан", также от 05.01. 2019 года под № УП-5611 "О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан" являются важнейшими предпосылками для дальнейшего развития и совершенствования рекреационных услуг в стране. Постановка проблемы В странах с переходной экономикой развитие всех секторов экономики не может быть успешным без рационального и эффективного использования природных активов, особенно рекреационных ресурсов, которые являются неотъемлемой частью глобальной проблемы природопользования. Однако степень их использования зависит не только от социально-экономических факторов, но и от природных факторов, т.е. природно-географических условий.

Анализ последних исследований и публикаций Все исследования и публикации, выполненные в последние годы (1-8), посвящены в основном природным особенностям гор Узбекистана. Однако они не посвящены решению проблем туризма. Для решения данной задачи мы использовали лишь отдельные материалы из этих работ. Подчеркните части целого, которые до сих пор не решены. Многие проблемы развития туризма в горных районах Узбекистана не решены и находятся лишь на начальных стадиях развития туризма, который может наилучшим образом решить проблему занятости трудоспособного населения на всех участках натурального хозяйства. Общеизвестно, что туризм является одним из приоритетных направлений экономического развития во многих странах Европы и Юго-Западной Азии. Выполнение важнейших функций в экономическом развитии и региональном разделении труда в горных регионах невозможно без мер по предотвращению оттока населения с гор на равнину.

Активная социально-экономическая политика по предотвращению депопуляции горных районов Узбекистана должна основываться на новых подходах, прежде всего на опыте планирования экономического развития горных регионов, накопленном в СНГ и других странах. Индустриализация горных

районов, строительство крупных шахт и гидроэлектростанций требуют значительного притока трудоспособного населения. Для создания нормальной половозрастной структуры населения и повышения экономической эффективности региона при интенсивных формах развития необходимо развивать курортно-туристическое хозяйство.

Необходимость строительства курортов и туристических объектов в горных районах зависит от обострения экологических проблем на равнинах и загрязнения окружающей среды в крупных городах. Эти проблемы усугубляются на равнинах Центральной Азии из-за жарких летних месяцев и ограниченных возможностей для отдыха. В результате уже сейчас наблюдается стихийный поток людей, отправляющихся в горы на выходные. Однако этот неконтролируемый поток наносит значительный ущерб природной среде. С другой стороны, строительство крупных рекреационных зон международного значения может противостоять незапланированному рекреационному использованию гор. Кроме того, развитие объектов культурного и курортного туризма может значительно расширить возможности для быстро растущего населения Центральной Азии.

Наиболее характерной особенностью, определяющей природные условия и географическую среду горных районов Узбекистана, является большой потенциал рекреационного использования горных территорий. В каждом горном регионе представлены практически все ландшафтные зоны Земли - от типичных засушливых субтропиков до вечных ледниковых снегов. Согласно исследованию, основным фактором использования рекреационных ресурсов и развития туризма в горных районах Узбекистана являются благоприятные горноклиматические условия. Горные зоны с горными лесами и альпийскими лугами, сухой климат и чистый воздух, озон и фитонцидные летучие соединения очищают воздух от различных патогенных микроорганизмов. Продолжительность комфортных температур.

Рекреационный потенциал горных районов Узбекистана сопоставим с известным средиземноморским побережьем, где влажность и другие климатические факторы создают возможности для организации крупных центров климатотерапии и рекреации. В настоящее время в регионе выявлено более 300 минеральных источников и 200 обнажений, исследовано 30 грязевых и соленых

ISSN (E): 2181-4570

озер. Кроме того, в результате анализов и ландшафтно-рекреационных оценок выявлены сотни тысяч гектаров рекреационных и туристических объектов.

Следует отметить, что Узбекистан богат минеральными водами. Здесь выявлены сульфатные, йодные, радоновые и мало минеральные щелочные минеральные воды горячих источников, используемые в бальнеологии.

Территория северных склонов Туркестанских гор в Узбекистане имеет исключительные возможности для развития местного туризма. Природа Туркестанских гор характеризуется очень разнообразными и яркими ландшафтами - от низкогорья с мягким климатом и богатой степной и лесной растительностью до сурового высокогорья (гора Шаукаратау - 4100 м), покрытого снегом и зелеными арчевыми лесами на фоне темных скал Небраской зоны.

Национальный парк "Заамин" площадью 50 000 га был создан в 1978 году в бассейнах рек Заамин и Санзар. Основной целью создания парка была охрана уникальных и относительно неизменных природных комплексов (ландшафтов), характерных для северных макро склонов Туркестанских гор, в частности, наиболее богатых и разнообразных арчевых лесов в этой части хребта.

Ардовый лес на северном склоне Туркистанского хребета.

Эти ардовые леса являются самыми высокими и густыми в Центральной Азии. На сегодняшний день это единственный массив охраняемых ардовых лесов в Памиро-Алайском хребте. Национальный парк "Заамин" находится на высоте от 1 000 м до 4 300 м над уровнем моря и охватывает все высотные ландшафты, характерные для северных склонов горной системы Памир-Алая, от низменностей до высокогорий. Природа парка "Зама" богата.

Природные особенности, привлекающие туристов, включают горные плато, живописные долины, интересные формы выветривания, пещеры и источники. Ландшафт парка уникален. С геологической и геоморфологической точки зрения обрывы долин представляют собой удивительный ландшафт обнаженных пород различного состава и возраста: более 80 лет назад геолог и ученый А.П. Марковский (1937) писал: В этой части Туркестанских гор находится очень разнообразный Кызылмазарский район, где на площади 400 км²

ISSN (E): 2181-4570

представлены все пласты от кембрия до верхнего палеозоя и даже палеогена и неогена. Природные условия национального парка Жа Минь благоприятствуют развитию горного туризма, скалолазания, альпинизма и познавательного экологического туризма. В Национальном парке Жермин туризм только начался, и планируется разработка маршрутов различной сложности.

Кемпинги и хижины Для того чтобы посетители могли познакомиться с достопримечательностями парка и его уникальными ландшафтами, необходимо построить образовательные и учебные тропы, смотровые площадки и подготовить квалифицированных гидов. В этом отношении пока мало что сделано. Один из самых красивых ландшафтов парка, плато Супа в верховьях реки Замин, расположенное на высоте 2 300-2 500 м над уровнем моря, является поистине памятником природы. Климат и рельеф плато делают его идеальной базой для тренировок и соревнований по многим зимним видам спорта, таким как горные лыжи, беговые лыжи, биатлон и горные лыжи, и здесь планируется построить крупный спортивный комплекс, лыжи, биатлон, санный спорт, коньки, хоккей, фигурное катание и прыжки с трамплина. В окрестностях плато также созданы идеальные условия для различных видов альпинизма, скалолазания, горных походов и ориентирования. По мнению экспертов, природные условия на плато Отрог лучше, чем во многих центрах зимних и горных видов спорта в СНГ и альпийских странах.

В Сармисае, расположенном в 30-40 км к северо-востоку от Навои на южных склонах Нулатских гор, было обнаружено более 200 объектов, включая могильники, тумулы, поселения и кремневые мастерские, но наибольшего внимания заслуживают наскальные рисунки. Более 5 000 (или, по одной из версий, более 10 000) наскальных рисунков было обнаружено в центральной части Сармисайского комплекса, в ущелье длиной 2,5 км. Рисунки сосредоточены в основном на черных скалах в центральной части ущелья и нанесены почти на все плоские поверхности, иногда на одном камне их несколько.

Являясь в своем роде уникальным памятником, Сармисай вызывал и продолжает вызывать большой интерес у специалистов всего мира. Этот памятник наскального искусства ярко отображает эволюцию древних сообществ, растений и животных. Горный ландшафт долины Сармисай поражает своим

величием и уникальной гармонией истории и природной изобретательности. Здесь можно увидеть тысячи петроглифов, относящихся к периоду от неолита до наших дней. Сармисайский археологический комплекс включает в себя более 200 древних объектов, в том числе кремневые мастерские, шахты, поселения, гробницы, курганы и петроглифы каменного, бронзового и раннего железного веков.

Наскальные рисунки Сармисая считаются единственным археологическим памятником в Центральной Азии с богатым разнообразием узоров, разнообразными композициями и индивидуальными сюжетами.

Водохранилища играют особую роль в рекреации населения.

Горные водохранилища в Узбекистане частично используются в качестве рекреационных объектов. Такие водохранилища, как Шарвак, Чалкидон, Касансой и Пачкамал имеют большой потенциал как объекты отдыха и туризма.

В Узбекистане имеется большое количество небольших горных долин с благоприятными природно-климатическими условиями. Из-за близости к городам они развивались стихийно, особенно как места для отдыха и туризма. В то же время, во многих долинах, таких как Агариксай и Сазагансай, рекреационные зоны подверглись антропогенной нагрузке, а санитарные условия быстро ухудшились.

ISSN (E): 2181-4570

ISSN (E): 2181-4570

Изображение быков в Сармисае

Аман Кутан (Львиная пещера)- расположенная на северных склонах Зерафшанских гор в 1947 году археолог Д.Н. Лев обнаружил в этой пещере ископаемые фрагменты бедренной кости человека.

Пещера Аман-Кутан (пещера льва)

Каменное орудие, служившее скребком, было найдено в слое, который был исследован далее. Найденные кости имеют тот же состав и древние особенности, что и кости из пещеры Тешик-Таш. находка относится к позднеашольской культуре и является самым ранним свидетельством присутствия ископаемого человека на территории Узбекистана.

ISSN (E): 2181-4570

Карстовая пещера Аман-Кутан имеет длину около 80 м и состоит из нескольких залов.

Вход в пещеру небольшой, из него открывается просторный зал, где были найдены окаменелости. На дне остальных залов и ходов протекает подземное озеро.

Уровень воды в нем меняется в течение года: в середине апреля пещера полностью заполняется водой, из которой выходят носороги и в течение двух месяцев снабжают близлежащее ущелье; в июне уровень воды резко падает, и к середине июня носороги полностью высыхают; с конца июня пещеру можно посещать, но и тогда на дне пещеры остается вода.

Подползти ко второму отверстию все еще довольно сложно, так как в нижней части пещеры все еще есть вода.

В этом слое также были найдены каменные орудия, возможно, скребки. Кости имеют тот же состав и древность, что и кости, найденные в гроте Тешик-Таш.

Находка относится к позднеашельской культуре и является самым ранним свидетельством присутствия ископаемого человека на территории Узбекистана.

Карстовая пещера Аман-Кутан имеет глубину около 80 м и состоит из нескольких залов. Вход в пещеру неглубокий, но его дополняет просторный зал, где были найдены окаменелости. На дне других залов и переходов протекает подземное озеро.

Уровень воды в нем меняется в течение года: в середине апреля пещера полностью погружается под воду и извергаются носороги, снабжая водой близлежащее ущелье в течение двух месяцев; в июне уровень воды резко падает, и к середине июня пещера полностью пересыхает. Пещеры можно посещать с конца июня.

Сами пещеры - жутковатые места, но идти по ним, когда вода покрывает ваши ноги и уровень воды поднимается, - очень угнетающее зрелище.

ISSN (E): 2181-4570

Список литературы

1. Чудновский Л. Д., Жукова М. Л. Менеджмент туризма. Финансы и статистика, 2002.
2. Tuxliev, I. S., Hayitboev, R., Safarov, B. S., & Tursunova, G. R. (2014). Basics of tourism. Textbook. T. Science and technology.
3. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=mGyZN7cAAAAJ&citation_for_view=mGyZN7cAAAAJ:5nxA0vEk-isC
4. https://scholar.google.ru/citations?view_op=view_citation&hl=ru&user=mGyZN7cAAAAJ&citation_for_view=mGyZN7cAAAAJ:4ТОрqqG69KYC
5. Мурадова Н. ВОПРОСЫ МАРКЕТПЛЕЙСОВ НА РЫНКЕ ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ УЗБЕКИСТАНА //Иқтисодиёт ва таълим. – 2021.– №. 5. – С. 177-182.
6. Источник: <http://mr-shor.livejournal.com/86323.html>

